

A OBRA DE PHILIPP LOHBAUER NO PARAN

Seo temtica: Precursores do Moderno

Autora: Juliana Harumi Suzuki

Formao: Arquiteta (UEL-1989)

Mestre em Estruturas Ambientais Urbanas (FAUUSP-2001)

Doutoranda em Histria e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo (FAUUSP)

Endereo: Rua Fernando de Noronha, 741 – apto 504 – Centro – 86020-300 - Londrina –Pr

Fone: (43) 3322-5977 / 9945-5977

e-mail: harada@sercomtel.com.br

Resumo

As pesquisas em histria da arquitetura sempre tiveram como uma de suas principais fontes de informao os arquivos existentes nos rgos pblicos. O exame das chamadas “plantas de prefeitura” fornece dados sobre a autoria dos projetos, bem como suas caractersticas gerais. Contudo, no raro tais documentos deixam de revelar as reais condies em que muitas obras foram concebidas, freqentemente obscurecendo a atuao de muitos profissionais que, por diferentes razes, no se tornam os responsveis tcnicos de suas obras.

Este trabalho traa um breve panorama da atuao do arquiteto Philipp Lohbauer no Paran. Nascido em 1906, em Nuremberg, Alemanha, Lohbauer chegou ao Brasil fugindo da perseguio contra os judeus empreendida pelos nazistas nos anos 1930. Na dcada de 1940, trabalhou como projetista da Empresa de Construes Brasil, realizando uma srie de projetos e estudos para diversas cidades paranaenses, como Curitiba, mas sobretudo na regio norte, como Londrina, Maring, Mandaguari e Cornlio Procpio, constituindo-se em um dos primeiros arquitetos a atuarem nesta regio. Sua condio de estrangeiro no permitiu que seu nome figurasse nos documentos oficiais destes projetos, fato que em muito comprometeu a autoria de seus trabalhos. Pretende-se elaborar um quadro de alguns dos mais significativos trabalhos desse arquiteto, resgatando sua importncia para a histria da arquitetura paranaense.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna no Paran; Histria da Arquitetura; Philipp Lohbauer.

Key-words: Modern Architecture in Paran; History of Architecture; Philipp Lohbauer

A OBRA DE PHILIPP LOHBAUER NO PARAN

Introduo

A partir dos anos 1930, o Brasil passou a receber inumeros estrangeiros refugiados das vicissitudes provocadas pela II Guerra Mundial. Segundo Segawa (1997), a repercusso da publicao de *Brazil Builds* e as boas perspectivas geradas pela vanguarda arquitetonica que se vislumbrava determinaram a escolha do pas como destino de muitos arquitetos provenientes de diferentes naoes europeias. Dentre eles, pode-se destacar o italiano Daniele Callabi, o austraco Bernard Rudofsky, o polons Lukjan Korngold, todos emigrados entre 1939 e 1940, com o incio da II Guerra Mundial, e os italianos Giancarlo Palanti e Lina Bo Bardi e o tcheco Adolf Franz Heep, j no perodo ps-guerra.

Philipp Lohbauer nasceu em Nuremberg, Alemanha, em 09 de julho de 1906. Coursou Arquitetura na *Technische Hochschule Muenchen* entre 1927 e 1930. Em 1933, casou-se com com Kathe Lohbauer, com quem teve trs filhos.

Depois de graduado, foi docente na Escola Politcnica de Munique entre 1932 e 1934. Segundo Christian Lohbauer, neto de Philipp, trabalhou tambm como arquiteto da Prefeitura de Munique. A carreira do arquiteto sofreu um revs com a ascenso do nazismo na Alemanha – o casamento com Kathe, de origem judia, impossibilitou seu trabalho na prefeitura e inviabilizou a permanncia do casal na Alemanha.

Ao contrrio de outros arquitetos, os motivos que levaram Lohbauer a vir para o Brasil em nada se relacionam ‘as questoes arquitetnicas. Em setembro de 1939 Philipp e Kathe, juntamente com o primeiro filho, fugiram para a Frana. L, Lohbauer foi preso dadas as complicadas relaoes polticas entre franceses e alemes. Antes da priso, conseguiu embarcar Kathe e o filho no primeiro navio que surgira no porto, que rumava para o Brasil.

No incio de 1940, aps cerca de trs meses preso, Lohbauer foi solto e dirigiu-se para Portugal, de onde seguiu para o Brasil, onde a esposa e o filho j haviam se instalado em So Paulo, prximo ‘a represa de Guarapiranga.

No Brasil, Lohbauer comeou trabalhando como projetista da *Empresa de Construoes Brasil*, que nos anos 1940 executou uma srie de edifcios nas novas fronteiras agrcolas da poca: a regio oeste do estado de So Paulo e, principalmente, o norte do Paran. A situao profissional de Lohbauer era delicada: embora graduado na Alemanha, com uma formao invejvel para os padres da poca, no podia assumir a autoria de seus projetos, uma vez que se encontrava em

1º do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná
17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

situação irregular no país. Além disso, durante o período da II Guerra Mundial uma postura discreta era a atitude mais prudente para os estrangeiros e os descendentes dos países que compunham o Eixo Roma-Berlim.

Somente em dezembro de 1947 Philipp Lohbauer obteve a cidadania brasileira, outorgada pelo presidente Eurico Gaspar Dutra. A esperada condição de cidadão brasileiro proporcionou mudanças profissionais significativas: em outubro de 1948, Lohbauer obteve seu registro profissional junto ao CREA, órgão em que teve participação efetiva como conselheiro durante muitos anos.

Com sua condição profissional já regularizada, Lohbauer deixou a *Empresa de Construções Brasil* e nos anos 1950 atuou junto 'a *Construtora e Comercial Dacio de Moraes S/A*. Paralelamente, retomou suas atividades docentes na Universidade Mackenzie, onde foi professor entre as décadas de 1950 e 70.

Philipp Lohbauer faleceu em abril de 1978. Deixou um número significativo de projetos arquitetônicos, urbanísticos e de *design* de mobiliário, localizados sobretudo em São Paulo, no norte do Paraná e em países como a Bolívia, dentre os quais se destaca o projeto do Othon Palace Hotel na região central da capital paulista. Parte do acervo do arquiteto encontra-se depositado no setor de projetos da FAUUSP.

Philipp Lohbauer no Paraná

Philipp Lohbauer iniciou suas atividades profissionais no Brasil atuando como projetista na *Empresa de Construções Brasil*, que se notabilizou pela grande quantidade de obras executadas no norte do Paraná entre as décadas de 1940 e 50. Os edifícios não se concentravam somente nas cidades maiores como Curitiba, Londrina e Maringá, como também em locais que não passavam de pequenos povoados na época, como Cafelândia, Mandaguari e Assaí.

A construtora executava todo o tipo de empreendimento: casas, lojas e prédios de apartamentos, mas um exame mais atento comprova que a maioria dos trabalhos provinha de edifícios públicos e agências bancárias. Surpreendentemente, mesmo naquela época, tal como ocorre atualmente, percebe-se que não havia grandes variações tipológicas entre os projetos dos bancos – havia um padrão formal que se repetia com pequenas alterações para adaptação aos diferentes terrenos.

Examinando os projetos do acervo de Lohbauer, tanto o existente na FAUUSP como os arquivos da família, observa-se um grande volume de trabalhos para a construtora – são dezenas de estudos que incluem anteprojetos, detalhamentos, plantas para aprovação nos órgãos públicos e desenhos que impressionam pela precisão e habilidade. O fato de Lohbauer ainda não estar

1º do.co.mo.mo_ paran

constituo da arquitetura moderna no paran

17  19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

legalmente habilitado para exercer a funo de arquiteto certamente compromete a autoria destes trabalhos. Seu nome, via de regra, encontra-se somente nos esboos e estudos, mas jamais aparece como responsvel tcnico em documentos, seja pelo projeto ou pela construo. Isso explica o fato de, apesar de Lohbauer certamente ter sido um dos primeiros arquitetos a atuarem no norte do Paran, no haver meno a ele em pesquisas sobre a arquitetura da regio, tendo em vista o fato de estes trabalhos normalmente se basearem nas fontes de documentao oficiais.

FIG. 1: Perspectiva do projeto do Othon Palace Hotel (So Paulo)

condio de estrangeiro e as circunstncias de sua situao no Brasil tornam a anlise da obra de Lohbauer uma tarefa difcil. A comprovao da autoria dos projetos fica comprometida, agravada pelo fato de seu acervo estar incompleto. De qualquer forma,  possvel afirmar que a mais antiga edificao vertical de Londrina  projeto de Philipp Lohbauer. O projeto do edifcio ECB (Empresa de Construes Brasil), atualmente denominado Santo Antnio, localizado na Avenida Paran, atual Calado, teve data de aprovao em prefeitura em 1949. O terreno, de propriedade da *Empresa de Construes Brasil*, deveria sediar um pequeno prdio de 3

1º do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná
17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

pavimentos, cujo projeto chegou a ser aprovado pelos órgãos públicos em 1946. Três anos depois, a construtora substituiu o projeto por um edifício maior, destinado a ser a sede da empresa em Londrina. O habite-se só foi concedido em 1954, mas a construtora foi multada pelo fato da edificação já estar sendo ocupada muito antes da concessão de seu alvará.

Embora seja difícil determinar precisamente, há um consenso entre os mais antigos engenheiros e construtores de Londrina de que o Santo Antônio é o primeiro prédio de apartamentos da cidade, construído entre 1949 e 1950. No acervo do arquiteto, constam os estudos para o projeto e a perspectiva, que comparadas ‘as peças gráficas existentes na prefeitura, comprovam ser o edifício Santo Antonio de autoria de Lohbauer.

FIG.2: Edifício de Apartamentos ECB (Empresa de Construções Brasil) 1949-50, atual edifício Santo Antônio, considerado o primeiro edifício vertical de Londrina.

Por si só este fato já colocaria Lohbauer como, provavelmente, o primeiro arquiteto a atuar em Londrina, anos antes de Artigas e Cascaldi, cujos primeiros projetos datam de 1948. Há também um curioso estudo para o edifício Chevrolet e o Cine Ouro Verde em 1947, anterior ao projeto que seria executado por Artigas e Cascaldi entre 1948 e 52. Chama a atenção o contraste entre as

1º do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná
17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

duas linguagens – enquanto Lohbauer optou por uma solução conservadora e imponente, mas visualmente pesada, Artigas e Cascaldi adotaram um repertório caracteristicamente racionalista, onde predominam a transparência e a leveza visual. O fato também traz indícios de que naquela época, apesar de ser uma cidade pequena, Londrina apresentava um campo fértil para o setor construtivo, envolvendo diferentes profissionais de várias localidades, sugerindo a existência de concorrências para a definição das obras de maior porte.

FIG. 3: Estudo de Philipp Lohbauer para o Cine Londrina (1947), atual Cine-Teatro Ouro Verde.

Lohbauer também é o autor do projeto das torres da Igreja Matriz de Londrina. Esta foi a segunda igreja construída no mesmo local – a primeira, em madeira, foi demolida para dar lugar a outra que fosse mais espaçosa. Segundo Castelnou (2002), a pedra fundamental da igreja havia sido lançada em 1938. A construção transcorreu de forma lenta e ao longo dos anos, o projeto havia sido sistematicamente alterado. Em 1948, restava ainda o par de torres laterais para a conclusão da obra. Coube a Lohbauer detalhar os elementos faltantes, realçando as linhas neogóticas que conferiam ‘a Igreja Matriz de Londrina o aspecto monumental desejado pela comunidade. A edificação foi substituída pela atual em 1966, mas permanece na memória dos habitantes mais antigos como sendo a mais bela entre as igrejas matrizes de Londrina.

Ainda entre as edificações de uso religioso, Lohbauer projetou a capela do Colégio Mãe de Deus, uma das mais antigas escolas da cidade, dirigida pela irmandade alemã *Schoenstatt*, e também a

1º do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná
17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

Igreja Metodista. Realizou estudos para o projeto da igreja Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, dos padres palotinos.

Philipp Lohbauer também elaborou estudos para as Casas Fuganti, um dos mais conceituados estabelecimentos comerciais da cidade, além de inúmeros anteprojetos de residências, desde as mais simples, de padrão popular, até as destinadas 'as famílias abastadas da região. Constam também em seu acervo desenhos para o edifício do Fórum de Londrina, e uma série de estudos e anteprojetos não-executados.

Além de Londrina, Lohbauer projetou para cidades como Apucarana, Assai, Cafelândia, Marialva e Mandaguari. Nessa, destacam-se o projeto para o aeroporto da cidade (1942), a Praça da Independência (1949), a Igreja (1948) e o cinema (1948).

Em Curitiba encontram-se estudos para o Teatro Oficial do Estado em Curitiba, atual teatro Guaíra, cujo projeto construído é de autoria do engenheiro Rubens Meister, além de perspectivas para o Hotel Curitiba e o edifício Atalaia.

FIG. 4: Aeroporto de Mandaguari (1942)

1º do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná
17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

FIG. 5: Fachada do Banco Brasileiro de Descontos em Cornélio Procopio (década de 1940)

FIG. 6: Fachada do Banco Brasileiro de Descontos em Marialva (década de 1940).

FIG.7: Estudo para o Teatro Oficial do Estado, atual Teatro Guaíra em Curitiba.

1º do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná
17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

FIG. 8: Perspectiva do Hotel Curitiba.

Durante o período em que esteve ligado 'a *Empresa de Construções Brasil*, Lohbauer elaborou aproximadamente sessenta projetos para o Paraná. O conjunto de suas obras no Estado apresenta grande homogeneidade formal, em boa parte devido ao fato de serem muitas delas variações de um mesmo tema, como as agências bancárias.

Após os anos 1950, já desligado da *Empresa de Construções Brasil* e com sua situação regularizada no país, Philipp Lohbauer deixou de realizar trabalhos no Paraná. Seus projetos dos anos subseqüentes apontam para o emprego de um vocabulário ligado ao repertório racionalista, com formas puras, aberturas amplas e eliminação dos telhados, não obstante ainda estejam presentes as residências de características ecléticas, fazendo referências sobretudo 'as tipologias germânicas, com telhados de acentuada inclinação, que pode ser creditado ao fato de boa parte de sua clientela ser de origem alemã.

A atuação de Philipp Lohbauer no Paraná e sua contribuição para a arquitetura no Estado é um trabalho que merece um estudo mais criterioso e aprofundado. Embora as circunstâncias que envolveram sua vinda e permanência no Brasil o tornem um caso de excepcional interesse, sob um outro ângulo é um exemplo emblemático de muitos outros existentes no país: a dos arquitetos que, por diferentes motivos, ficaram 'a margem da historiografia arquitetônica, ofuscados pelas

1° do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná
17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

grandes personalidades coetâneas que marcaram as décadas de 1940 e 50, como Oscar Niemeyer e Vilanova Artigas.

Muitos arquitetos - talvez a maioria deles – tiveram trajetórias menos vistosas, porém não menos produtivas: são aqueles que adotaram uma postura mais pragmática, voltando-se mais à produção da arquitetura que à teorização de seus pressupostos. Sua opção pela militância profissional e pelo exercício do projeto não é menos importante – tal como o caso de Philipp Lohbauer, atuaram de forma significativa para a disseminação da arquitetura em diferentes locais do país.

Entende-se que a obra de tais arquitetos mereceria um exame mais cuidadoso, benéfico para a obtenção de um quadro mais abrangente e mais próximo da realidade da história da arquitetura brasileira.

Referências Bibliográficas

CASTELNOU, Antonio. **Arquitetura Londrinense: Expressões de Intenção Pioneira**. Londrina: A. Castelnou, 2002.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: EDUSP, 1997.

Depoimento:

Christian Lohbauer, cientista político, n.1967. Depoimento à autora. São Paulo, 08 de fevereiro de 2006.

Fontes das Ilustrações

Figs. 1, 2, 8: ACERVO DE CHRISTIAN LOHBAUER

Figs. 3, 4, 5, 6, 7: ACERVO DA BIBLIOTECA DA FAUUSP